

RAQAMLI IQTISODIYOTDA DIGITAL INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI

Buronov Tohir

Iqtisodiyot Fakulteti, Marketing 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568615>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida digital innovatsiyalarni joriy etishning institutsional asoslari tahlil qilinadi. Unda innovatsion texnologiyalarni iqtisodiy tizimga integratsiyalash jarayonlari, ularni tartibga soluvchi institutlar, normativ-huquqiy baza hamda raqamli infratuzilmaning roli atroflicha o'rganiladi. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar misolida digital innovatsiyalarni samarali amalga oshirish omillari va ularni milliy iqtisodiyotga moslashtirish yo'llari yoritiladi. Maqolada ilmiy-nazariy yondashuvlar bilan bir qatorda, amaliy tavsiyalar ham ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya jarayonlarini institutsional jihatdan mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, digital innovatsiyalar, institutsional asoslar, raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, it infratuzilma, elektron hukumat, raqamli savodxonlik, innovatsion ekotizim.

Abstract. This article analyzes the institutional foundations for implementing digital innovations in the context of the digital economy. It explores the processes of integrating innovative technologies into the economic system, the institutions that regulate them, the legal framework, and the role of digital infrastructure. The article also highlights the factors for effective implementation of digital innovations and approaches to adapting them to the national economy, based on leading international practices. Alongside scientific-theoretical approaches, practical recommendations are also developed. The research findings may contribute to strengthening the institutional aspects of digital transformation processes.

Keywords: digital economy, digital innovations, institutional foundations, digitalization, digital transformation, IT infrastructure, e-government, digital literacy, innovation ecosystem.

Аннотация. В данной статье рассматриваются институциональные основы внедрения цифровых инноваций в условиях цифровой экономики. Изучаются процессы интеграции инновационных технологий в экономическую систему, регулирующие их институты, нормативно-правовая база, а также роль цифровой инфраструктуры. На примере передового зарубежного опыта освещаются факторы эффективной реализации цифровых инноваций и пути их адаптации к национальной экономике. Наряду с научно-теоретическим подходом в статье разрабатываются и практические рекомендации. Результаты исследования могут способствовать институциональному укреплению процессов цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые инновации, институциональные основы, цифровизация, цифровая трансформация, IT-инфраструктура, электронное правительство, цифровая грамотность, инновационная экосистема.

KIRISH. Global miqyosda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlari tobora jadallashib borayotgan bir paytda, digital innovatsiyalarni iqtisodiy faoliyatga joriy etish masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli iqtisodiyot nafaqat texnologik yutuqlarga asoslangan yangi iqtisodiy modelni, balki davlat boshqaruvi, biznes yuritish, ta'lim, sog'liqni saqlash va moliyaviy

tizimlarda tub o'zgarishlarni ham taqozo etmoqda. Bunday transformatsion o'zgarishlar samarali natijalar berishi uchun ularni tartibga soluvchi institutsional asoslar, ya'ni qonunchilik, institutlararo hamkorlik va me'yoriy-texnik mexanizmlar mavjud bo'lishi zarur. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PQ-6079-sonli qarori ya'ni "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida mamlakatda digital innovatsiyalarni ilgari surish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va davlat xizmatlarini elektron shaklga o'tkazish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.[1]

Mazkur maqolada aynan digital innovatsiyalarni joriy etishda zarur bo'lgan institutsional muhit, mavjud qonunchilik bazasi, amaliy mexanizmlar va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri tizimli yondashuv asosida o'rganiladi. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar bilan solishtirish orqali milliy modelni yanada takomillashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

NAZARIY QISM. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi zamonaviy iqtisodiy nazariyalar doirasida innovatsion taraqqiyotning yangi bosqichi sifatida ko'riladi. Raqamli iqtisodiyot — bu raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirgan hamda ma'lumotlar oqimiga tayanadigan iqtisodiy tizimdir. Unga oid nazariy yondashuvlarda raqamlashtirish – iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, shaffoflikni oshirish va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishning asosiy vositasi sifatida e'tirof etiladi (Tapscott, 1998; Brynjolfsson & McAfee, 2014).[2][3]

Institutsional iqtisodiyot nazariyasi (D. North,2006; L. Williamson,2021;) [4][5] raqamli innovatsiyalarni joriy etishdagi asosiy to'siq yoki rag'batlantiruvchi omil sifatida institutlar rolini ta'kidlaydi. Aynan institutsional muhit — qonunchilik, huquqiy normalar, siyosiy barqarorlik, texnik standartlar va madaniy qadriyatlar — digital innovatsiyalar samaradorligini belgilab beradi. O'zbekiston misolida bu yondashuv bevosita "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va qator hukumat qarorlari orqali aks ettirilmoqda. Raqamli innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan institutsional tizim quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- ❖ Normativ-huquqiy baza (qarorlar, qonunlar, standartlar),
- ❖ Axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi (internet tarmog'i, elektron platformalar),
- ❖ Ishbilarmonlik muhiti va innovatsion ekotizim (startaplar, inkubatorlar),
- ❖ Kadrlar salohiyati va raqamli savodxonlik darajasi.
- ❖ Bu nazariy yondashuvlar asosida tahliliy qismlar quriladi.

TAHLILY QISM. O'zbekistonda raqamli innovatsiyalarni iqtisodiyotga joriy etish borasida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, 2020-yildan boshlab "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida raqamli infratuzilmani kengaytirish, elektron hukumat tizimini chuqurlashtirish va biznes jarayonlarini [1] avtomatlashtirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonda IT xizmatlari hajmi 4,2 trln so'mga yetgan, bu 2020-yilga nisbatan 2,5 baravar ko'pdir (Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2024). Bunda aynan davlat sektorida xizmatlarning raqamlashtirilishi, jumladan, soliq, bojxona va bank tizimlarida digital innovatsiyalar joriy etilgani muhim omil bo'ldi. Biroq, institutsional muhitda ba'zi cheklovlar mavjud:

- ❖ Normativ hujjatlarning takomillashmaganligi;
- ❖ Raqamli savodxonlikning pastligi, ayniqsa, hududiy nomutanosiblik;
- ❖ Xavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha zamin yetarli emas.

Masalan, "Elektron hukumat to'g'risida"gi Qonun (2015-yil) [6] joriy etilganiga qaramay, ba'zi davlat organlari hanuzgacha xizmat ko'rsatishda an'anaviy uslublardan voz kecholmagan. Shu bilan birga, raqamli innovatsiyalarni ommalashtirish bo'yicha ishlar tezlashmoqda: IT Park, DigitAl Uzbekistan kabi platformalar orqali yosh startapchilar va IT mutaxassislar qo'llab-

quvvatlanmoqda. Xorijiy tajribani olib qaraganda, Estoniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlar raqamli innovatsiyalarni institutsional jihatdan kuchli tayanchga ega tarzda joriy etgani sababli tez sur'atlarda raqamli iqtisodiyotga o'ta oldi. Ularning tajribasida qonunlar moslashuvchan, hamkorlik institutsional jihatdan mustahkam, kadrlar uzluksiz raqamli ta'lim bilan ta'minlangan. Shunday qilib, O'zbekistonda ham digital innovatsiyalarni joriy etishda institutsional asoslar bor, biroq ularni yanada kuchaytirish, xususan, qonunchilik bazasini optimallashtirish, biznes uchun raqamli ekotizimni qulaylashtirish va raqamli yetakchilar sinfini shakllantirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotda digital innovatsiyalarni joriy etish jarayoni kompleks va ko'p jihatli bo'lib, samarali natijalarga erishish bevosita institutlarning barqarorligi, huquqiy asoslarning takomilligi hamda raqamli infratuzilmaning rivojlanish darajasiga bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda bu borada muayyan yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, ayrim institutsional cheklovlar va tizimdagi nomuvofiqliklar mavjudligini inkor etib bo'lmaydi. Quyidagi takliflar digital innovatsiyalarni joriy etish va ularni institutsional jihatdan qo'llab-quvvatlashni jadallashtirishga qaratilgan:

- Raqamli infratuzilmani hududlar kesimida rivojlantirish ya'ni bu degani aholining raqamli xizmatlarga teng kirishini ta'minlash maqsadida chekka hududlarda internet va mobil aloqa qamrovini kengaytirish lozim.
- Innovatsion ekotizim va startap muhitini qollab quvatlash orqali IT Park va boshqa texnoparklarning imkoniyatlarini kengaytirish, yosh startapchilar uchun grantlar va soliq imtiyozlarini berish orqali raqamli innovatsiyalarni ichki bozorda faol joriy etish zarur.
- Raqamli savodxonlik va kadrlar tayyorlash: Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimida "raqamli iqtisodiyot", "sun'iy intellekt", "ma'lumotlar tahlili" kabi fanlarni bosqichma-bosqich joriy qilish, amaliyotga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.
- Xavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish tizimini kuchaytirish hamda digital innovatsiyalar asosida ishlaydigan tizimlarda kiberxavfsizlik va axborot himoyasi eng muhim masalalardan biridir. Shu bois, "Kiberxavfsizlik to'g'risida" qonunchilikni kuchaytirish va zamonaviy standartlarga mos texnologik yechimlar joriy etish zarur.
- Davlat va xususiy sektor hamkorligini mustahkamlash va digital innovatsiyalarni iqtisodiyotga samarali joriy etishda davlat-xususiy sheriklik modeli asosida loyihalarni amalga oshirish samarali bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, digital innovatsiyalarni joriy etish nafaqat texnologik yangiliklarni talab qiladi, balki ularni qo'llab-quvvatlovchi institutsional asoslarning mustahkamligini ham taqozo etadi. O'zbekiston sharoitida bu sohadagi islohotlarni tizimli va kompleks yondashuv asosida davom ettirish raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning kalit omillaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. PF-6079-coH 05.10.2020. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. Tapscott, D. (1998). *Blueprint to the digital economy: Creating wealth in the era of e-business*. McGraw-Hill Professional.
3. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. WW Norton & company.
4. Williams, L. D. (2021). Concepts of Digital Economy and Industry 4.0 in Intelligent and information systems. *International Journal of Intelligent Networks*, 2, 122-129.
5. North, D. (2006). Understanding the process of economic change. *Storia del Pensiero Economico*, (2005/2).

6. O‘RQ-395-сон 09.12.2015. Elektron hukumat to‘g‘risida
<https://lex.uz/docs/2833860?ONDATE=11.06.2016&ONDATE2=21.04.2021&action=compae>
7. Murotovich, M. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIYOT RIVOJIGA TA’SIRI: XORIJ TAJRIBASI. *QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 1180-1183.
8. Sodiqova, N. T., & Qudratova, G. M. (2025). IQTISODIYOTNI RAQAMLI KO‘RSATISHDA SANOATNING O‘RNI. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(4), 42-50.
9. <https://stat.uz/uz/>
10. <https://www.lex.uz/>